

Nenad Gubeljak¹
UM FS, Maribor, Slovenija
nenad.gubeljak@um.si

Viktor Lovrenčić
C&G Skupina d.o.o. Ljubljana, Slovenija
viktor.lovrencic@c-g.si

Balint Nemeth
BME, Budimpešta, Mađarska
nemeth.balint@vet.bme.hu

Andrej Ivec
C&G Skupina d.o.o. Ljubljana, Slovenija
andrej.ivec@c-g.si

Goran Šiniković
UB MF, Beograd, Srbija
goran.sinikovic@rotech.rs

KONTINUIRANO PRAĆENJE STANJA STUPOVA I VODIČA

SAŽETAK

Učinkovitost prijenosa električne energije na dalekovodima osim od stanja i kvalitete električne opreme zavisi od stanja vodiča i potporne infrastrukture. Ta je poput stupova i konzola izložena vremenskim nepogodama i dugotrajnim degradacijskim procesima materijala. Praćenje stanja stupova dalekovoda i njihove degradacije predstavlja delikatanu zadaću. U pogonu je stup ispostavljen mehaničkim opterećenjima zbog vremenskih utjecaja, ali i promjeni zateznih sila zbog temperaturnih promjena na samim vodičima. Stvarni podaci o redovitim i izvanrednim mehaničkim opterećenjima stupova dalekovoda su nepoznati. Opterećenja zbog vremenskih utjecaja, pritiska vjetera mogu biti popraćena i nakupljanjem leda na vodičima i stupovima. U okviru dva EU projekta H2020 FLEXITRANSTORE i INTERFACE oblikovan je poligon na više 110 kV stupova za koje je bilo potrebno odrediti mehanička opterećenja stupova kroz dvogodišnje razdoblje s kontinuiranim praćenjem mjerenja naprežanja i bilježenjem obrađenih rezultata svakih deset minuta.

Ključne riječi: Sistem za kontinuirano praćenje mehaničkih opterećenja stupa, temperatura vodiča,

ON-LINE HEALTH MONITORING OF OHL TOWERS AND CONDUCTORS

ABSTRACT

The efficiency of electricity transmission on overhead transmission lines, in addition to the condition and quality of electrical equipment, depends on the condition of conductors and supporting infrastructure. Towers and cantilevers are exposed to weather conditions and consequently to long-term degradation processes of materials. On-line health monitoring of towers of transmission line poles and their degradation determination is a delicate task. In operation, the tower is exposed to mechanical loads due to weathering, but also to changes in tensile forces in conductors due to temperature changes. Actual data on regular and extraordinary mechanical loads of transmission line towers are unknown. Loads due to weathering, wind pressure can be correlate with the accumulation of ice on the conductors and towers. Within the frame of a two EU projects H2020 FLEXITRANSTORE and INTERFACE, a polygon was designed on several 110 kV poles for which it was necessary to determine the mechanical loads of the towers over a two-year period with on-line continuous monitoring of stress measurements in legs of towers and recording processed results every ten minutes.

¹ Stavovi izneseni u referatu su osobna mišljenja autora, nisu obvezujući za poduzeće/instituciju u kojoj je autor zaposlen te se ne moraju nužno podudarati sa službenim stavovima poduzeća / institucije.

Key words: System for on-line monitoring of towers loading, temperature of conductors, lifetime of tower

1. UVOD

Učinkovitost prijenosa električne energije na visokonaponskim dalekovodima osim od stanja i kvalitete električne opreme zavisi od stanja vodiča i potporne infrastrukture. Ta je poput stupova i konzola izložena vremenskim nepogodama i dugotrajnim degradacijskim procesima materijala. Praćenje stanja stupova dalekovoda i njihove degradacije predstavlja delikatnu zadaću posebno ukoliko su ti stupovi već duži niz godina u upotrebi. Standard EN 50341-1:2013 za dimenzioniranje nadzemnih stupova predviđa 50 godišnji životni vijek stupa [1-3].

Tijekom tog razdoblja stup je ispostavljen mehaničkim opterećenjima zbog vremenskih utjecaja, ali i promjeni zateznih sila zbog temperaturnih promjena na samim vodičima. Stvarni podaci o redovitim i izvanrednim mehaničkim opterećenjima stupova dalekovoda su nepoznati. Opterećenja zbog vremenskih utjecaja, pritiska vjetrova mogu biti popraćena i nakupljanjem leda na vodičima i stupovima. Prvi projekt s tom tehnologijom je aktiviran u studenom 2018 na dalekovodu 110 kV Idrija – Cerčno na Bevkovom vrhu, zatezni stup br. 13 u vlasništvu ELES-a [4]. Začetci datiraju sa prvim pokusima na stupu br. 111 na dalekovodu 220 kV RTP Podlog – RTP Obersielach (Austrija) u vlasništvu ELES-a [5-8]. Poligon „Bevkov vrh“ je aktiviran nakon katastrofalnog leda u veljači 2014 kao testna lokacija za opremu za pravovremeno otkrivanje stvaranja leda na infrastrukturi [9-13].

U okviru internog razvojnog projekata TOMOL i EU projekta H2020 FLEXITRANSTORE i INTERFACE u suradnji sa distribucijom Elektro Ljubljana oblikovan je demonstracijski poligon na dalekovodu 110 kV Kleče - Logatec na više stupova (zatezno polje SM95-SM98) za koje je bilo potrebno odrediti mehanička opterećenja stupova kroz dvogodišnje razdoblje s kontinuiranim praćenjem mjerenja napreznja i bilježenjem obrađenih rezultata svakih deset minuta.

Analiza rezultata pokazuje da opterećenje nogu stupa zavise uglavnom od temperature okoline odnosno atmosferskih prilika, na koje utječu vjetar i kiša, jer se promjene zabilježenih napreznja tijekom jednomjesečnog perioda, gotovo istovremeno pojavljuju s promjenom vremenskih prilika i temperature. Isto tako primjećujemo da napreznja u nogama stupa i temperatura vodiča imaju prilično linearnu ovisnost. Rezultati pokazuju da se napreznja u nogama stupa može povećavati i smanjivati s povećanjem temperature u isto vrijeme i na istoj nozi, ali s različite strane L profila. Analiza vibracija pokazuje, da se rezultati vlastitih frekvencija grupiraju u nekoliko reda područja, a ta odgovaraju različitim amplitudama napreznja u nogama stupova. Time se svakoj amplitudi vibracija može pridružiti visina opterećenja u nogama što omogućuje procjenu iskorištenja stupa u redovitim radnim uvjetima. Za procjenu radnog vijeka potrebno je promatrati opterećenje u nogama stupa tijekom dužeg razdoblja.

Prezentirana tehnologija će biti upotrijebljena i u najnovijem EU projektu H2020 FARCROSS u četiri prijenosne tvrtke iz Austrije, Grčke, Hrvatske i Mađarske. U mjesecu lipnju 2020. je tehnologija ugrađena na zateznom stupu 220 kV dalekovoda Senj – Melina u vlasništvu HOPS-a.

Cilj ovog rada je prikazati sustav za kontinuirano mjerenje promjene statičkih i dinamičkih opterećenja na nogama stupova dalekovoda koja su uzrokovana vremenskim uvjetima na nogama stupa i vodičima nadzemnog dalekovoda [14-16]. Sustav je u fazi razvoja. Uređaji su montirani na stupovima br. 95-98 na dalekovodu 110 kV Kleče – Logatec (zbog ograničenja prostora prezentirani će biti rezultati na stupu br. 98). Uspostavljeni sustav temelji na mjerenjima napreznja u nogama stupa u blizini temelja, mjerenja vibracija te praćenju temperature i kuta lančanice vodiča u blizini stupa sa njegove obje strane pomoću OTLM uređaja. Konačni cilj je utvrditi kakvim opterećenjima je stup izložen tijekom dvogodišnjeg razdoblja, što se može prenesti i na višegodišnji prosjek. Uz to što se mogu pratiti uvjeti, može se utvrditi i utjecaj temperature i godišnjih promjena na stup te njihov utjecaj na napreznja u nogama stupa.

Mjerenja napreznja i temperature u nogama stupa te mjerenja vibracija obavljaju se radi određivanja vlastitih frekvencija. Svrha ovih mjerenja je procijeniti reakciju na napreznja u nogama stupa na mehanička opterećenja vodiča s obzirom na temperaturno stanje vodiča. Budući da je dalekovod bilo često izložen ledu u posljednja dva desetljeća, a stup se srušio 2014, cilj projekta je također utvrditi stanje napreznja u stupu u slučaju zaleđivanja konstrukcije stupa, noseće opreme i vodiča. U okviru projekta

razvili smo sustav za nadgledanje deformacija u nogama stupa na fazi gdje su montirana dva uređaja za nadgledanje nadzemnih vodova OTLM [9-13].

Rezultati mjerenja se prenose putem GSM mreže na server na Sveučilište u Mariboru, te u OTLM Centar u Ljubljani, koji kontrolira postojeći OTLM sustav (OTLM sustav i lokalna meteorološka stanica). Sustav za mjerenje deformacija u nogama stupa DynaStat podatke analizira, te se nakon obrade mogu prikazivati unazad u „Master“ datoteci za proizvodljivo vremensko razdoblje npr. za svaki mjesec.

2. USPOSTAVA MJERNOG SUSTAVA

Mjerenjem zaostalih naprezanja u nogama stupa br. 98 kod dalekovoda 110 kV Kleče – Logatec se određuje stvarno stanje (smjer i visina) zaostalih naprezanja na mjestu prijanjanja mjernih listića, kojima se mjeri deformacija u nogama stupa [14-16]. Početno stanje naprezanja na mjestu postavljanja mjernih listića mjeri se Röntgenskim snimanjem, koje traje od 2-5 minuta i izračunava se prosjek refleksije x-zraka sa atoma u kristalnoj rešetki materijala, stoga možemo smatrati srednjim statičkim opterećenjem. Vrijednost tih izmjerenih naprezanja je sastavljena iz zaostalih naprezanja ina površini L profila prilikom izrade, ali i dijela težine konstrukcije konzola, izolatora i vodiča te zatezni sila u svim vodičima. Za tu cjelokupnu statičnu vrijednost naprezanja se određuje srednja vrijednost i standardna devijacija. S kontinuiranim mjerenjem deformacija mjernim trakama sa brzinom mjerenja 2 kHz dobivamo amplitudu dinamičkih opterećenja koju pridodajemo statički izmjerenom naprezanju. Na ovaj način utvrđuje se stvarno stanje naprezanja u nogama stupa tokom eksploatacije, što je preduvjet za procjenu stupnja iskorištenosti materijala stupa i time je njegov vijek trajanja. U okviru projekta smo napravili mjerenja u krakovima zateznog stupa br. 98, koji je izrađen od L profila 100 x 100 x 12 mm iz materijala S270.

Sl. 1.: Mjerenja zaostalih naprezanja u SI nozi na 1. mjernom mjestu

Sl. 2.: Nalijepljeni mjerni listići na nogama JZ stupa SW

Slika 1 prikazuje primjer mjerenja zaostalih naprezanja s Röntgenskim uređajem PULSTEC μ -360. Noge tornja označene su stranama svijeta, što se najviše podudara s orijentacijom nogu stupa. Na istom mjestu gdje su izmjerena zaostala naprezanja, su nalijepljeni mjerni listići koji su povezani sa $\frac{1}{2}$ Winstonovim mostom i zaštićeni kao što je prikazano na slici 2. Naprezanje se mjeri parom listića, tako da jedan mjeri u uzdužnom smjeru, da drugi u poprečnom čime kompenziramo temperaturne dilatacije listića. Stup je opremljen sa dva Piezzo vibrometra, koji mjere vibracije stupa paralelno sa tлом.

Rezultati mjerenja zaostalih naprezanja su prikazani u tablici 1. Na temelju izvršenih mjerenja zaostalih naprezanja, vidljivo je da se naprezanja na kutnom stupu razlikuju na pojedinim nogama kao i na

pojedininim dijelovima kutnog profila. Naime, na 3. mjernom dolazi do izraženog zateznog napreznja, relativno visokog (+116 MPa), što dovodi do zamora 3. noge tornja, u odnosu na preostale tri, koje pokazuju napreznja na tlak. Variranje napreznja, koje će biti mjereno mjernim listićima će njihati oko ovih prosječnih vrijednosti, koji će se mijenjati s obzirom na promjenu vlačnih sila u vodičima.

Tablica 1. Izmjerene prosječne vrijednosti zaostalih napreznja u nogama stupova

	Noga stupa Br. 98							
	NE		SE		SW		NW	
Broj mjernog mjesta	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Izmjerena zaostala napreznja	-83	-81	+116	-39	-72	-109	-202	-64
Kut maksimalnih napreznja	2,28°	2,26°	2,36°	2,34°	2,40°	2,31°	2,25°	2,33°

Sl. 3.: Ugradnja mjernog sustava za snimanje i obradu signala te slanje podataka s vlastitim napajanjem pomoću solarnom ploče

Na slici 3 je prikazan stup br. 98 sa sustavom DynaStat za mjerenje napreznja i vibracija i OTLM uređajima na najnižoj fazi. Ugrađen sustav za mjerenja deformacija ima vlastito neovisno napajanje s baterijom koja se puni solarnom pločom što omogućava 2 godine neprekidnog napajanja, kao što je prikazano na slici 3. Razvijen je program za obradu izmjerenih signala, analizu i komunikacija s poslužiteljem i vanjskim korisnicima. Kao što je prikazano na slici 3, na stupu br. 98 ugrađeno je nekoliko neovisnih mjernih sustava koji mjere različite parametre na tornju i na vodičima po OTLM sustavu. Za mjerenje vremenskih uvjeta se koristi vremenska postaja koje je montirana na susjednom stupu. Variranje izmjerenih parametara u istim vremenskim uvjetima, istodobno omogućuje uspostavljanje sustava za

procjenu interakcije izmjerenih mjerenih veličina. U skladu s time se je uspostavljena baza izmjerenih podataka s veličinama koje su izmjerene u istom trenutku i zapisane po vremenskom redoslijedu.

Slika 4 prikazuje komunikacijsku shemu cijelog sustava, projekt FARCROSS, koja obuhvaća već spomenuta dva OTLM uređaja, vremensku postaju i DynaStat sustav (primjer realizacije na zateznom stupu 220 kV dalekovoda Senj – Melina u vlasništvu HOPS-a). Na slici 5 je prikazana instalacija opreme (2 OTLM uređaja, sustav LineVision, 2 vremenske postaje, sustav IMOTOL – listići), koja je aktivirana u lipnju 2020 u okviru EU projekta FARCROSS.

Sl. 4.: Komunikacijska shema – projekt FARCROSS, 220 kV dalekovod Senj – Melina (HOPS)

Sl. 5.: Instalacija opreme – projekt FARCROSS, 220 kV dalekovod Senj – Melina (HOPS)

Za kvalitativnu analizu izmjerenih količina, uz programe zahvaćanja podataka, izrađeni su i programi za obradu i analizu mjernih veličina i prikazivanje obrađenih vrijednosti u grafičkom obliku te

njihovo pohranjivanje u datoteku. To predstavlja polazište za uspostavljanje baze podataka za pohranjivanje rezultata mjerenja. Obradeni rezultati mjerenja s sustavom DynaStat i OTLM uređajem se vremenski sinkroniziraju i pohranjuju u bazu podataka.

U vrijeme kada DynaStat sustav, također mjere OTLM uređaji. OTLM uređaj šalje podatke u istim intervalima u OTLM centar, kao što je prikazano u komunikacijskoj shemi na slici 4. Slika 6 prikazuje nadzornu ploču s rezultatima mjerenja s DynaStat sustavom u jednomjesečnom razdoblju. Gornji dijagram na slici 5 prikazuje promjenu vibracije, srednji dijagram pokazuje promjenu temperature u nogama stupa, a donji dijagram prikazuje promjene naprezanja tijekom listopada 2019. Iz dijagrama na slici 6 moguće je vidjeti povremeno njihanja vibracija i naprezanja koja se podudaraju s promjenama temperature i ponavljanje parcele. Moguće je izvesti datoteku i spremiti kao excel bazu podataka.

OTLM uređaji mjere u intervalima od 10 minuta na dva raspona između stupova br. 97-98 i stupova br. 98-99. Datoteka, koju zaprima OTLM centar sadrži izmjerene vrijednosti kuta, temperature vodiča i temperature okoline, struje u vodiču, atmosferske vlage i kut nagiba vodiča na mjestu pričvršćenja OTLM uređaja. DynaStat regulator softvera izvodi, analizira i pohranjuje podatke s mjernim vibracijama, temperaturom i napreznjima na stupu br. 98. Operator kombinira obje datoteke iz OTLM centra i datoteke iz DynaStat sustava unoseći sve podatke mjerenja u jedan red za isti vremenski interval mjerenja. Vrijednosti se zapisuju u "glavnu datoteku", koja sadrži sinkronizirane izmjerene vrijednosti iz sva tri sustava, a se sastoji od podataka o vodiču (iz OTLM uređaja), stanja napreznja i vibracija na tornju te vremenskih podataka (temperature okoline, jačine i smjera vjetra, vlažnosti zraka).

Sl. 6.: Nadzorna ploča sa rezultatima mjerenja s DynaStat sistemom na stupu br. 98

3. ANALIZA REZULTATA MJERENJA

Izmjereni podaci pohranjuju se u privremenoj memoriji DynaStat mjernog sustava na stupu br. 98. Iz privremene memorije sustava oni se preko komunikacijske platforme prenose na poslužitelj FS-server u obliku excel datoteke (*.csv), a potom na osobno računalo na daljnu analizu. Zapis sa oba OTLM uređaja je također u obliku excel (*.csv ili *.xlsx) datoteke i prenosi se na osobno računalo, gdje se sinkronizira s datotekom iz DynaStat sustava. DynaStat mjerni sustav uspostavljen je za mjerenje ulaznih parametara za mehaničku analizu (naprezanja, temperature i vibracije) zateznog stupa br. 98.

Izmjerene podatke izmjerili smo istovremeno pomoću mjernog sustava OTLM na vodiču s obje strane stupa. Uspostavljeni mjerni sustav i računarski programi za prikupljanje i obradu podataka i programi na komunikacijskoj platformi omogućuju analizu i bilježenje mjernih veličina korištenih za izradu baze podataka. Ovisno o stručnoj analizi prikupljenih "matičnih datoteka", rezultati se tumače u različitoj ovisnosti između pojedinih izmjerenih parametara hibridnog mjernog sustava (OTLM & DynaStat), kao i ovisnosti promjene izmjerenih parametara. Slika 7 prikazuje temperaturu vodiča DEV1 (linija 1 je raspon br. 97-98) i DEV2 (linija 2 je raspon br. 98-99) te izmjereni kut vodiča na mjestu ugradnje uređaja OTLM-3 i OTLM-4.

Rezultati pokazuju da se s povećanjem temperature vodiča se kut u oba uređaja linearno povećava. Posljedično, povećava se i provijes vodiča s porastom temperature. Slika 7 pokazuje da je porast temperature okoliša i vodiča na rasponu linije 2 linearan do točke kada temperatura okoline počinje opadati. Malo viša temperatura linije 2 od okoline utjecaj je rezultat zagrijavanja vodiča zbog električnog otpora. Na slici 6 (donji dijagram) su prikazani rezultati mjerenja naprezanja, koje pokazuje značajno rasipanje rezultata u svim temperaturnim intervalima u listopadu 2019. Uz statističku obradu izmjerenih vrijednosti naprezanja moguće je dobiti srednje vrijednosti i varijacije naprezanja u nogama u ovisnosti od temperaturi vodiča, kao što je prikazano na slici 8.

Sl. 7.: Temperatura vodiča Linija 1 u zavisnosti od kuta obaju vodiča

Sl. 8.: Temperature vodiča Linija 1 u zavisnosti od srednje izmjerene vrijednosti naprezanja u nogama stupa

Sl. 9.: Oscilacije srednje vrijednosti naprezanja tijekom jednomjesečnog ciklusa S-I noge

Sl. 10.: Osciliranje izmjerenih vrijednosti naprezanja na svim nogama stupa br. 98

Uzimajući u obzir izmjerena statička naprezanja, slika 8 prikazuje srednje izmjereno naprezanje u svakoj nozi stupa, sa po dva na svakoj nozi, pošto se mjeri u na obje strane L profila.

Može se zapaziti da se prosječne vrijednosti naprezanja kod pojedinih nogu malo povećavaju ili smanjuju s temperaturom. Isto tako zapažano da je na istom L profilu moguće da na jednoj strani profila naprezanje s povećava, dok na drugoj se može smanjivati. To ukazuje na narav postavljenog zateznog stupa i vodiča kao sustav mehaničkog opterećenja.

Slika 8 također pokazuje da parametar RMS ubrzanja varira ovisno o temperaturi vodiča, ali i veličina i smjer vjetra mogu uzrokovati značajno rasipanje vrijednosti vibracija.

Izmjerena statička naprezanja (iz Tablice 1) s Pulstec uređajem su pridodana izmjerenim dinamičkim opterećenjima DynStats te prikazana na slici 9.

Slika 9 prikazuje variranje statistički određene srednje vrijednosti tijekom jednomjesečnog razdoblja na sjeverno-istočnoj nozi stupa (Kanal 1 i SG1 i SG2). Srednja vrijednost oba mjerna listića je slična njihanoj temperature, iako je amplituda naprezanja na mjernom listiću SG1 (CH.1-1) veća nego kod SG2 (Ch1-2).

Dakle svaka strana L profila iste noge stupa može imati drugačiju karakteristiku opterećenja. Može se zamijetiti da je najveća amplitude opterećenja uobičajeno na kraju svakog dana.

Slika 10 prikazuje osciliranje izmjerenih naprezanja u svim nogama stupa tijekom jednomjesečnog razdoblja. Može se zapaziti da su najveća odstupanja kod svih mjerenja u isto vrijeme. Mogli bi zaključiti da glavni utjecaj na naprezanja imaju vremenski uvjeti i temperatura okoline. Dakle, životni vijek stupa se može odrediti ukoliko se uzme u obzir karakteristika naprezanja koja je određena amplitudom, srednjom vrijednošću i brojem ciklusa.

Broj ciklusa opterećenja je moguće odrediti pomoću vibracijskog odaziva i frekvencija stupa [5-10]. Slika 11 prikazuje ubrzanja sa RMS parametrom za oba mjeraca vibracija ACC1 i ACC2.

Može se zapaziti da najveće vibracije nastupaju na ACC1 u smjeru raspona vodiča i manje u poprečnom smjeru na liniju trase ACC2. Isto tako obje najveće amplitude nastupaju istovremeno, što je utjecaj vremenskih prilika (vjetar, temperatura i kiša).

Na osnovu jednomjesečnog mjerenja vibracija sa oba vibrometra ACC1 i ACC2 je izvršena FPT analiza za određivanje vlastitih frekvencija, kao što je prikazano na slici 12.

Slika 12 pokazuje, da su najviše intenzivne frekvencije na nekoliko nivoa frekvencija. Svaki nivo odgovara različitom redu vlastite frekvencije stupa. Vlastite frekvencije od 1 reda dalje su 4,39 Hz, 6,05 Hz, 7,03 Hz, 11,43 Hz, 13,67 Hz, 25,39 Hz i 29,88 Hz.

Može se zaključiti da ovakav zapis vlastitih frekvencija predstavlja jedinstven frekvencijski zapis stupa. U slučaju njegove nagle promjene potrebno je razmotriti uzroke koji su doveli do toga, naime promjena vlastitih frekvencija stupa nastupa zbog promjene ukrućenja stupa ili popuštanja spojeva na konstrukciji stupa.

Sl. 11.: Oscilacije ubrzanja, koje su izražene s RMS parametrom za oba vibrometra ACC1 i ACC2 tijekom jednomjesečnog razdoblja

Sl. 12.: Vlastite frekvencije, koje su rezultat FPT analize za stup br. 98

ZAKLJUČAK

Uspješno je uspostavljen sustav za kontinuirano praćenje naprezanja i vibracija stupa u sinkronizaciji s mjerenjem temperature i kuta vodiča pomoću OTLM uređaja. Analiza rezultata pokazuje da opterećenja stupa ovise uglavnom od temperature okoline (atmosfera), vjetra (jačina i smjer) i kiše. To možemo zaključiti pošto su promjene vremenskih uvjeta i temperature vodiča poklapaju sa promjenom naprezanja tijekom jednomjesečnog razdoblja.

Kut i temperatura vodiča imaju prilično linearno odstupanje, ali učinak promjene zatezne sile vodiča na noge stupa zahtijeva dodatno bilježenje svih rezultata mjerenja, kako bi se jasno razlikovao utjecaj vjetra od zatezne sile u vodiču. To potvrđuje i činjenica da se naprezanje u nogama stupa može povećavati i smanjivati s povećanjem temperature u isto vrijeme i na istoj nozi, ali s različite strane L profila.

Analiza rezultata mjerenja vibracija nam pokazuje da je glavnina vibracija grupirana po vlastitim frekvencijama od 1 do 7 reda. Na osnovu izmjerenih amplituda naprezanja uz sinkronizaciju sa vlastitim frekvencijama može se odrediti broj ciklusa na pojedinom nivou naprezanja materijala u nozi stupa te time moći procijeniti stupanj iskorištenja tornja u redovitim radnim uvjetima.

Izmjerena naprezanja na svakom dijelu stupa se razlikuju ovisno o temperaturi i meteorološkim uvjetima (vjetar, kiša), ali i mehaničkom ponašanju stupa. S praćenjem vibracija moguće je dobiti sliku vlastitih frekvencija koja je karakteristična za stup. U slučaju promjene amplitude vlastitih frekvencija dolazi do promjene ukrućenja, što može prouzrokovati popuštanja vijčanih spojeva profila, čime možemo bez prethodnog fizičkog pregleda stupa upozoriti na pregled i popravak.

Rezultati mjerenja u razdoblju jednog mjeseca pokazuju da je stup s stajališta mehaničkih opterećenja dobro dimenzioniran. Za određivanje vijeka trajanja stupa je potrebno pratiti opterećenja/naprezanja u nogama stupa tijekom dužeg vremenskog razdoblja uz određivanje kumulativnog broja ciklusa na pojedinom nivou. Cijenimo da će razdoblje o dvije godine biti dovoljno dugo da se može zapisati pravilna karakteristika opterećenja, koja bi se mogla apstrahirati na duže vremensko razdoblje.

U budućim radovima ćemo prezentirati rezultate izvješća projekta „Bevkov vrh“ - ELES na dalekovodu 110 kV Idrija – Cerčno, EU projekata H2020 FLEXITRANSTORE i INTERFACE u suradnji sa distribucijom Elektro Ljubljana na dalekovodu 110 kV Kleče - Logatec te najnovijeg EU projekta FARCROSS na 220 kV dalekovodu Senj – Melina u vlasništvu HOPS-a.

ZAHVALA

Autori se zahvaljuju za podršku Slovenskoj agenciji za istraživanja (ARRS) u okviru programa P2-0137 "Numerical and Experimental Analysis Mechanical Systems".

Ovaj projekt je bio financiran kroz European Union's Horizon 2020 istraživanja i inovativni programi po ugovoru No 774407, FLEXITRANSTORE (An Integrated Platform for Increased FLEXibility in smart TRANSmision grids with STORAge Entities and large penetration of Renewable Energy Sources); No 824330, INTERFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system) i No 864274 FARCROSS (FACilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation).

LITERATURA

- [1] CIGRE Brochure No. 425: Increasing Capacity of Overhead Transmission Lines: Needs and solutions, Paris, 2010.
- [2] S. McGuinness, R. Doyle: Rating System Implementation & Analysis, DLR Condition Monitoring, Sept. 2011.

- [3] CIGRE Brochure No. 498: Guide for Application of Direct Real-Time Monitoring Systems, Paris, 2012.
- [4] N. Gubelj, R. Maruša, V. Lovrenčič: Monitoring stebrov in vodnikov nadzemnih prenosnih vodov podpora upravljanju s sredstvi, 4. Slovenska konferenca o vzdrževanju v elektroenergetiki, CIGRE-CIRED, Nova Gorica, 15.11.2018.
- [5] N. Gubelj, F. Jakl, K. Bakić, R. Maruša, M. Ulaga, A. Veg, J. Predan: Poskus inovativnega monitoringa daljnovoda s pomočjo analize vibracij na stebri. 11. konferenca slovenskih elektroenergetikov, CIGRE – CIRED, 27.–29. maj 2013, Laško, CIGRE ŠK B2-02
- [6] N. Gubelj, K. Bakic, F. Jakl, A. Veg, J. Predan: An Attempt to OHL Conductor Dynamic Line Rating by Strain-Vibration Detection of Tower, International Symposium CIGRE Best Practice in Transmission and Distribution in a Changing Environment, Auckland, New Zealand, September 16.-17., 2013.
- [7] N. Gubelj, A. Veg, E. Vreg, J. Predan, F. Jakl, K. Bakić, R. Maruša, M. Ulaga: Analiza mertev deformacij v stebrih daljnovoda kot možnost za oceno spremembe sile v vodniku. 12. konferenca slovenskih elektroenergetikov, CIGRE – CIRED, 25.–27. maj 2015, Portorož, CIGRE ŠK B2-07
- [8] N. Gubelj, J. Predan, K. Bakić, F. Jakl, R. Maruša, E. Veg, A. Veg: On-line Monitoring of Vibration and Strain Measurement in Pillar's Legs of Transmission Line for Estimation of Tensile Force in Conductor. First South East European Regional CIGRE Conference, SEERC, Portorož, 07.-08.06.2016.
- [9] V. Lovrenčič, M. Jarc, A. Ivec, M. Kovač, N. Gubelj, B. Nemeth, G. Gocsei, U. Krisper, Advanced prevention against icing on high voltage power lines Second South East European Regional CIGRE Conference, SEERC, Kyev, 12.-13.6.2018
- [10] K. Bakić, N. Gubelj, J. Predan, F. Jakl, R. Maruša, E. Veg, V. Lovrenčič: Estimation of Tensile Force in Conductor by Vibration and Strain Measurement in Pillar's Legs of Transmission Line, CIGRE, 2018 Paris Session, August 26.-31., 2018.
- [11] W. Troppauer, V. Lovrenčič, N. Gubelj, B. Nemeth, M. Kovač, G. Gocsei, U. Krisper, Advanced monitoring of icing and prevention against icing on overhead power lines, IWAI 2019, 18th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, Reykjavik, Iceland, 23.-28.6.2019
- [12] D. Szabó, B. Németh, G. Göcsei, V. Lovrenčič, N. Gubelj, U. Krisper, M. Kovač, Icing Analysis of Kleče-Logatec Transmission Line With Two-Level Icing Model, ISH 2019, 21st International Symposium on High Voltage Engineering, Budapest, Hungary, 26.-30.8. 2019
- [13] V. Lovrenčič, N. Gubelj, B. Németh, G. Göcsei, A. Lovrenčič, Experience in monitoring of icing and prevention against icing on overhead power lines, CIGRE COLLOQUIUM SCA2 /SCB2/ SCD1, CIGRE India, 21.-22.11.2019, New Delhi
- [14] Measurement of catenary in frame of Flexitranstore project WP7 on transmission line Kleče-Log from SM 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99, Report, Universtiy of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia, 2019.
- [15] Measurement of residual stresses on legs of transmission line pillars SM 96, SM 97, SM 98 at transmission line Kleče-Logatec 1 for developing of project "INTERFACE - IMOTOL", Report, Universtiy of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia, Laboratory for Machine Parts and Structures, 2019. 32 str
- [16] Real time Ampacity Monitoring with Ampacimon™, Version 0.1, University of Liege, Department of Electricity, Electronics and Computer Sciences, Belgium, Dec. 2008.
- [17] dostupno na poveznic: <http://www.flexitranstore.eu/>
- [18] dostupno na poveznic: <http://www.interrface.eu/>
- [19] dostupno na poveznic: <https://farcross.eu/>